

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

TOXIROV Abrorbek
Andijon davlat universiteti
2-bosqich magistranti

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA МАТЕМАТИК TUSHUNCHALARNI UMUMLASHTIRISH USLUBLARI

Иқтибос келтириш учун: TOXIROV A. Boshlang‘ich sinflarda matematik tushunchalarni umumlashtirish uslublari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 63-71.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7574120>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Boshlang‘ich matematika kursi, bolalar tafakkuri rivojlanishiga yordam beradigan metodlar ko‘rib chiqilgan. Shu bilan boshlang‘ich bilimlar yagona majmuini yaratadi, ikkinchi tomondan, zaruriy metodologik tasavvurlarni va fikrlashning mantiqiy tuzilishlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan xolatlar ko‘rsatilgan. Boshlang‘ich sinflarda matematik tushunchalarni o‘rganishning umumlashtirish uslublari Matematika fanini o‘rganishda katta o‘rin egallaydi. Maqolada ilmiy – nazariy asoslari, pedagogik-psixologik xususiyatlari bo‘yicha keng material keltirilgan. Tadqiqot o‘quvchilarda matematik masalani yechishda yo‘l qo‘yiladigan xatolarni, dars jarayonida qatnashish va o‘quvchida psixologik xolat bo‘yicha muhim muammolarni ko‘rib chiqish orqali yuritiladi. Ta‘lim-tarbiyaviy vazifalarini nazariy bilimlar tizimi asosidagina hal etish mumkin.

Kalit so‘zlar: kvadrat, gorizontal holat, uchburchak, to‘g‘ri burchakli uchburchak, arifmetik progressiya, katta va kichik, to‘plam.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены методы, помогающие развитию детского мышления. Таким образом, он создает единую совокупность элементарных знаний, а с другой стороны, показывает условия, направленные на формирование необходимых методологических представлений и логических структур мышления. Обобщающие методы обучения математическим понятиям в младших классах занимают значительное место в исследовании математики. . Статья содержит обширный материал по научно-теоретическим основаниям, педагогико-психологическим особенностям. Исследование проводится путем рассмотрения ошибок, допущенных при решении математических задач, участия в учебном процессе и важных проблем психологического состояния учащегося. Учебные задачи могут быть решены только на основе систем теоретически знаний.

Ключевые слова: квадрат, горизонтальное положение, треугольник, прямоугольный треугольник, арифметическая прогрессия, большое и малое, множество.

ANNOTATION

In this article, methods that help the development of children's thinking are considered in the elementary mathematics course. Thus, it creates a single set of elementary knowledge, and on the other hand, it shows the conditions aimed at forming the necessary methodological ideas and logical structures of thinking. Generalization methods of learning mathematical concepts in elementary grades occupy a significant place in the study of mathematics. The article contains extensive material on scientific-theoretical foundations, pedagogical-psychological features. The research is carried out by considering the mistakes made in solving mathematical problems, participation in the lesson process and important problems of the student's psychological state. Educational tasks can be solved only on the basis of the system of theoretical knowledge.

Key words: square, horizontal position, triangle, right triangle, arithmetic progression, large and small, set.

Keyingi 20 yil mobaynida mamlakatimiz ta'limida, xususan o'rta maktabda matematika o'qitish ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimida o'z ko'lami va ahamiyati jihatidan nihoyatda katta bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirildi va oshirmoqda. Ayniqsa, Respublikamizning mustaqilligidan keyin, Ta'lim to'g'risidagi Qonun va boshqa farmonlarning chiqarilishi buning yaqqol isbotidir. Masalan, 1997-yil 27-avgustdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 12 - moddasi I-IV sinflarni o'qitishga bag'ishlangan. 1997-yil 6-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning 3.3.1-bandi uzluksiz ta'limni rivojlantirishda I-IV sinflarda o'qitishni tashkil qilishning rejalari ko'rsatilgan. Ayniqsa, "Barkamol avlod yili" davlat dasturi to'g'risidagi Qarorida "o'qitishning sifatini oshirish, DTS, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy adabiyotlarni takomillashtirish bilan birga, ta'lim jarayoniga yangi axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimediya vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktablarida zamonaviy turdagi o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash samarali tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish" muhim vazifalarimizdan ekanligi alohida ta'kidlangan. Maktab oldiga prinsipial yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlang'ich kursi mazmunida ham, darslik va qo'llanmalar uni o'qitish metodikasida ham kattagina o'zgarishlar qiladi [1].

Didaktika va ta'lim metodikasining xususiy masalalariga bag'ishlangan ishlarda (P.M. Erdniyev, N.U. Bikbayeva, L.Sh. Levenberg, R.A. Mavlonova, K.Qosimova va boshqalar) bu muammo umumiy holatda ko'zda tutiladi, biroq maxsus tadqiqot predmeti sifatida ajratib olinmagan. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatish vositasi sifatida ta'lim texnologiyasi, mustaqil ishlash, o'yin elementlaridan foydalanish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Boshlang'ich ta'lim nazariyasida kichik yoshdagi o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatining mohiyati va uni tashkil etish uslubiyati mustaqil ishlash texnologiyasining ilmiy asoslash bilan birga "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi"ni ma'lum darajada takomillashtirib borishni hisobga olib, ushbu ishimizning mavzusini "Boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasi" deb nomladik.

Tadqiqot ob'ekti Boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni o'qitish jarayoni. Tadqiqotning predmetini Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'qitilishini bir tizimiga keltirishni tashkil etadi. Tadqiqot maqsadi: Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatishda bolalar tasavvurini kengaytirishning nazariy asoslarini aniqlab, uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat [3, B.3].

Tadqiqot farazi – Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatishda o'quvchilarning fikrlash qobiliyati mustahkamlanadi. Agar amallar bajarishga doir tasavvur komponentlari alohida-alohida tuzilib, matematikadan mashg'ulotlar jarayonida ularning uzviy aloqalari ta'minlansa, tushunchalarni o'rgatish mashg'ulotlari subekti sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri rivojlanishi ta'minlana borilsa, qo'yilgan maqsad va farazlarga asoslanib, tadqiqotning vazifalari:

1. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rganish faoliyati shakllanganligining mohiyati va bosqichlarini tashxis qilish;

2. Matematika kursi materialida boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatish mazmuni va o'rgatish jarayonining texnologik shart-sharoitlarini aniqlash. Tadqiqotning nazariy va metodologik asosi sifatida ta'lim va boshqaruv sohasidagi shaxs nazariyasi, o'qitish metodikasi faoliyati, psixologik va pedagogik qonuniyatlari va yondashuvlar, umuminsoniy qadriyatlarga tayandik [2, B.8].

Boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni umumlashtirishning ilmiy – nazariy asoslari

Boshlang'ich sinflarda matematik tushuncha haqida har qanday matematik ob'yekt ma'lum xossalarga ega. Masalan: kvadrat to'rta tomon, to'rta to'g'ri burchak, teng diogonallarga ega. Kvadratning boshqa xossalarni ham ko'rsatish mumkin. Ob'ektning xossalari orasida uni boshqa ob'yektlardan ajratish uchun muhim va muhim bo'lmagan xossalari farq qilinadi. Agar xossa ob'yekt uchun o'ziga xos va bu xossasiz ob'yektning mavjud bo'lishi mumkin bo'lmasa, bu xossa ob'yekt uchun muhim xossa hisoblanadi. Muhim bo'lmagan xossa – bu shunday xossalarki ularning bo'lmasligi ob'yektning mavjud bo'lishiga ta'sir etmaydi. Masalan: kvadratning yuqorida aytib o'tilgan xossalari muhim xossalardir, «ABCD kvadratning AD tomoni gorizontol holatda» xossa muhim xossa emas. Shuning uchun berilgan ob'yekt nimani anglatishini tushunib olish uchun uning muhim xossalarni bilish yetarli. Bunday holda bu ob'yekt haqida «tushuncha mavjud» deyishadi. Ob'yektning barcha o'zaro bog'langan muhim xossalari to'plami bu ob'yekt haqidagi tushunchalar mazmuni deyiladi. Umuman tushunchaning hajmi – bu aynan bir termin bilan belgilanuvchi barcha ob'yektlar majmuidir. Shunday qilib har qanday tushuncha termin, hajm va mazmun bilan xarakterlanadi. Tushunchaning hajmi va uning mazmuni orasida bog'lanish mavjud: tushunchaning hajmi qancha «katta» bo'lsa, uning mazmuni shuncha «kichik» bo'ladi va aksincha.

Masalan: «to‘g‘ri burchakli uchburchak» tushunchasining hajmi «uchburchak» tushunchasining hajmidan «kichik», chunki birinchi tushunchaning hajmiga hamma uchburchaklar kiravermaydi, faqat unga to‘g‘ri burchakli uchburchaklar kiradi. Biroq birinchi tushunchaning mazmuni ikkinchi tushunchaning mazmunidan «katta»: to‘g‘ri burchakli uchburchak faqat barcha uchburchaklarning xossalari gagina ega bo‘lib qolmay, balki faqat to‘g‘ri burchakli uchburchaklarga xos bo‘lgan boshqa xossalarga ham ega. Ob‘yektni bilish uchun yetarli bo‘lgan uning bu muhim xossalarini ko‘rsatish ob‘yekt haqidagi tushunchaning ta‘rifi deyiladi. Umuman, ta‘rif – bu tushunchaning mazmunini ochuvchi logik (mantiqiy) operatsiyadir. Tushunchani ta‘riflash usullari turlichadir. Dastlab oshkor va oshkormas ta‘riflar farqlanadi. Oshkormas ta‘rif tenglik, ikki tushunchaning mos kelishlik shakliga ega.

Masalan, to‘g‘ri burchakli uchburchak – bu to‘g‘ri burchagi bo‘lgan uchburchakdir. Agar «to‘g‘ri burchakli uchburchak» tushunchasini a bilan, «to‘g‘ri burchagi bo‘lgan uchburchak» tushunchasini b bilan belgilasak, u holda to‘g‘ri burchakli uchburchakka berilgan maskur ta‘rifning sxemasi quyidagicha bo‘ladi: «a, b ning o‘zi». Oshkormas ta‘rif ikki tushunchaning mos kelishlik shakliga ega emas. Bunday ta‘riflarga kontekstual va ostensiv ta‘rif deb ataluvchi ta‘riflar misol bo‘la oladi. Kontekstual ta‘riflarda yangi tushunchaning mazmuni kiritilayotgan tushunchaning ma‘nosini ifodalovchi tekst parchasi orqali, konteks orqali, konkret vaziyatning analizi orqali ochib beriladi. Kontekstual ta‘rifga II – sinf uchun sinov darslarida keltirilgan tenglama va uning yechimi ta‘rifi misol bo‘la oladi. Bu yerda $3+x=9$ yozuvi hamda sanab o‘tilgan 2, 3, 6 va 7 sonlardan keyin matn keladi, «x – topilishi kerak bo‘lgan noma‘lum son. Tenglik to‘g‘ri bo‘lishi uchun bu sonlardan qaysi birini x ning o‘rniga qo‘yish kerak. Bu 6 sonidir». Bu tekstdan tenglama – topilishi kerak bo‘lgan noma‘lum son qatnashgan tenglik ekanligi, tenglamani yechish esa – x ning ta‘riflanuvchi tushuncha jins jihatdan tushuncha va tur jihatdan farq tenglamaga qo‘yganda to‘g‘ri tenglik hosil bo‘ladigan qiymatini topish ekanligi kelib chiqadi. Ostensiv ta‘riflar ob‘yektlarni namoyish qilish yo‘li bilan terminlarni keltirib chiqarish uchun ishlatiladi, bunda ob‘yektlar mana shu terminlar bilan belgilanadi. Shuning uchun ostensiv ta‘riflar yana ko‘rsatish yo‘li bilan ta‘riflanadigan ta‘riflar deb ham ataladi.

Masalan: boshlang‘ich maktabda tenglik va tengsizlik tushunchalari mana shunday usul bilan ta‘riflanadi $2 \cdot 7 < 2 \cdot 6$ $9 \cdot 3 = 27$ $78 - 9 < 78$ $6 \cdot 4 = 4 \cdot 6$ $39 + 6 < 37$ $17 - 5 = 8 + 4$ Bular tengsizliklar Bular tengliklar. Yuqorida aytib o‘tilganidek, oshkor ta‘riflarda ikki tushuncha bir biriga tenglashtiriladi. Ulardan biri ta‘riflanuvchi tushuncha, ikkinchisi ta‘riflovchi tushuncha deb aytiladi. Ta‘riflovchi tushuncha orqali ta‘riflanuvchi tushuncha mazmunini ochib beradi. Masalan: kvadrat ta‘rifining strukturasi tahlil qilamiz: «Kvadrat deb hamma tomonlari teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakka aytiladi». U mana bunday: dastlab ta‘riflanuvchi tushuncha «kvadrat» ko‘rsatiladi, keyin esa ushbu: to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lishlik, hamma tomonlari teng bo‘lishlik xossalarini o‘z ichiga oluvchi ta‘riflovchi tushuncha kiritiladi. Maktab matematika kursining boshqa ta‘riflari ham xuddi shunday strukturaga ega. Bunday ta‘riflar strukturasi sxematik ravishda quyidagicha tasvirlash mumkin: = + ta‘riflovchi tushuncha.

Tushunchalarni bunday sxema bo'yicha ta'riflash jins va tur jihatdan ta'riflash deyiladi. «Uchburchak deb bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqta va ularni juft–jufti bilan tutashtiruvchi uchta kesmadan iborat figuraga aytiladi». Bunday ta'riflash genetik ta'riflash deb ataladi. «Arifmetik progressiya deb ikkinchi hadidan boshlab har bir hadi oldingi hadga ayni bir sonni qo'shish natijasiga teng bo'lgan sonli ketma-ketlikka aytiladi». Bunday ta'rif induktiv yoki rekurrent ta'rif deb ataladi.

Tushunchalar ta'rifiga qo'yiladigan talablar oshkor ta'riflarning to'g'riligini baholash uchun tushunchalarni ta'riflash qoidasini bilish zarur. Hammadan oldin ta'riflanuvchi va ta'riflovchi tushunchalar o'lchovdosh (mutanosib) bo'lishi zarur.

Ta'riflashning ikkinchi qoidasi nuqsonli doirani man etadi: tushunchani o'z–o'zi bilan ta'riflash yoki o'zi shu tushuncha bilan ta'riflanadigan boshqa tushuncha orqali ta'riflash mumkin emas. Sonlarni ko'paytmasi deb ularni ko'paytirish natijasiga aytiladi. Tushunchani mantiqan to'g'ri ta'riflashning uchinchi muhim talabi quyidagicha: ta'rifda ta'riflanuvchi tushunchaning hajmiga tegishli bo'lgan ob'yektlarni bir qiymatli ajratishga imkon beruvchi barcha xossalar ko'rsatilishi kerak. Masalan: “qo'shni burchaklar” tushinchasining ushbu ta'rifiga qaraymiz: “Yig'indisi 1800 ga teng bo'lgan burchaklar qo'shni burchaklar” deyiladi. Bu shuni bildiradiki, tushunchaning ta'rifida shu ta'rifga kirgan xossalardan kelib chiquvchi boshqa ortiqcha xossalar ko'rsatilmaligi kerak. «To'g'ri to'rtburchak» deb qarama-qarshi tomonlari teng va barcha burchaklari to'g'ri burchaklar bo'lgan to'rtburchakka aytiladi. Ta'rifga kiritilgan teng qarama-qarshi tomonlarga ega bo'lishlik xossasi «to'g'ri burchaklarga ega bo'lishlik» xossasidan kelib chiqishini ko'rsatish mumkin.

To'g'ri to'rtburchakning bu ta'rifida ortiqcha narsalar bor va uni quyidagicha to'g'ri ta'riflash mumkin: «To'g'ri to'rtburchak deb hamma burchaklari to'g'ri burchaklar bo'lgan to'rtburchakka aytiladi». Tushunchani mantiqan to'g'ri ta'riflashning yana bir talabi quyidagicha: ta'riflanuvchi ob'yekt mavjud bo'lishi zarur. Masalan: bunday ta'rifni qaraylik: «O'tmas burchakli uchburchak deb hamma burchaklari o'tmas burchaklar bo'lgan uchburchakka aytiladi». Hamma burchaklari o'tmas burchaklar bo'lgan uchburchakning mavjud emasligiga ishonch hosil qilish qiyin emas [2. B.9].

Boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni umumlashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari

Hozirgi vaqtda ilimiy-texnika taraqqiyoti asrida matematika muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun keyingi o'n yilliklarda maktab matematikasini bir necha marta dasturiga o'zgarishlar kiritildi. yangi DTS va dastur bo'yicha matematikadan yangi metodik sistema ishlab chiqildi. matematika o'qitish metodikasi eng avvalo kichik yoshdagi o'quvchilarni umumiy sistemada o'qitish va tarbiyalash vazifasini qo'yadi. Umumiy metodika boshlang'ich sinf matematikasining mazmunini va tuzilishini ochib beradi, har bir bo'limni o'qitishning o'ziga xos xususiy metodlarini o'rgatadi. Xususiy metodika matematika o'qitishning asoslangan metodlarini va o'qitish formalarini, shuningdek o'quv faoliyatlarini tashkil qilish yo'llarini ko'rsatadi. Ma'lumki o'qitish tarbiyalash bilan bog'liqdir. Metodika o'qitishni tarbiyalash bilan qo'shib olib borish yo'llarini o'rgatadi.

Boshlangich matematika o'qitish metodikasi bir necha fanlar bilan chambarchas bog'liqdir. 1. O'qitish asosi bo'lgan matematika bilan. 2. Umumiy pedagogika. 3. Yosh davrlari psixologiyasi, pedagogik psixologiya. 4. Boshqa o'qitish metodikalari bilan (ona tili, mehnat, ...). Boshlangich matematika o'qitish kursi o'quv predmetiga aylangan.

Boshlangich matematika o'qitish metodikasining o'qitish vazifalari:

1. Ta'lim-tarbiyaviy va amaliy vazifalarni amalga oshirishi.
2. Nazariy bilimlar sistemasini o'rganish jarayonini yoritib berishi kerak.
3. O'quvchilarning ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashini shakllantirish yo'llarini o'rgatishi kerak.

4. Insonni tarbiyalash vazifasini yoritib beradi.

5. Matematika o'qitish jarayonida insonni mehnatni sevishtga, o'zining qadrd-qimmatini, bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalashni ko'rsatib beradi.

6. O'qitish metodikasi I-IV sinflar matematikasining davomi bo'lgan V-VI sinf matematikasi mazmuni bilan bog'lab o'qitishni ko'rsatadi. Boshlang'ich matematika kursining vazifasi maktab oldiga qo'yilgan "o'quvchilarga fan asoslaridan puxta bilim berishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ularda hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni berish, turmushga, kasblarni ongli tanlashga o'rgatish" kabi vazifalarni hal qilishda yordam berishdan iborat. Shunday qilib, boshqa har qanday o'quv predmeti kabi matematika boshlang'ich kursi matematika o'qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:

1. Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi.
2. Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi.
3. Matematika o'qitishning amaliy maqsadi.

Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: a) o'quvchilarga ma'lum bir dastur asosida matematik bilimlar sistemasini berish. Bu bilimlar sistemasi fan sifatidagi matematika to'g'risida o'quvchilarga yetarli darajada ma'lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo'limlarini o'rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida o'quvchilar o'qish jarayonida olgan bilimlarning ishonchli ekanligini tekshira bilishga o'rganishlari, nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari lozim. b) o'quvchilarning og'zaki va yozma matematik bilimlarni tarkib toptirish Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida xatosiz so'zlash, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam berishi kerak. v) o'quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o'rgatish. Bunday bilimlar berish orqali esa o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilishlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi. Boshlang'ich matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: a) o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. b) o'quvchilarda matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarni tarbiyalash. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir. v) o'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish.

Matematika darslarida o'rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qonuniyatlar o'quvchilarni atroflicha fikrlashga o'rgatadi. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: a) o'quvchilar matematika darsida olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiiq qila olishga o'rgatish, o'quvchilarda arifmetik amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatish, b) matematika o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda diqqat o'quvchilarning jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan. v) o'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish. O'quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat munosabatlarini ochish, kuchlari yetadigan darajada umumlashtirishlar qilishni, shuningdek og'zaki va yozma xulosalar qilishga o'rganishlari kerak. O'qitish samaradorligining zaruriy va muhim sharti o'quvchilarning o'rganilayotgan materialni o'zlashtirishlari ustidan nazoratdir. Didaktikada uni amalga oshirishning turli shakllari ishlab chiqilgan: bu o'quvchilardan og'zaki so'rash; nazorat ishlari va mustaqil ishlari; uy vazifalarini tekshirish, testlar, texnik vositalar yordamida sinash. Didaktikada dars turiga, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va h.k. bog'liq ravishda nazoratning u yoki bu shaklidan foydalanishning maqsadga muvofiqiigi masalalari, shuningdek, nazoratni amalga oshirish metodikasi yetarlicha chuqur ishlab chiqilgan. Boshlang'ich maktabda matematika o'qitish metodikasida mustaqil va nazorat ishlari, o'quvchilardan individual yozma so'rov o'tkazishning samarali vositalari yaratilgan. Ba'zi didaktik materiallar dasturning chegaralangan doiradagi masalalarining o'zlashtirilishini reyting tizimida nazorat qilish uchun, boshqalari boshlang'ich maktab matematika kursining barcha asosiy mavzularini nazorat qilish uchun mo'ljallangan.

Ayrim didaktik materiallarda (ayniqsa, kam komplektli maktab uchun mo'ljallangan) o'qitish xarakteridagi materiallar, boshqalarida esa nazoratni amalga oshirish uchun materiallar ko'proqdir. Boshlang'ich maktab matematikasida barcha didaktik materiallar uchun umumiy narsa - topshiriqlarning murakkabligi bo'yicha tabaqalashtirilishidir. Bu materiallarni tuzuvchilarning g'oyasiga ko'ra, ma'lum mavzu bo'yicha topshiriqning biror usulini bajarishi o'quvchining bu mavzuni faqat o'zlashtirganligi haqidagina emas, balki uni to'la aniqlangan darajada o'zlashtirganligi haqida ham guvohlik beradi. Matematika o'qitish metodikasida "o'quv materialini o'zlashtirilish darajasi" tushunchasining mazmuni to'la ochib berilmagan. O'qituvchilar uchun qo'llanmalarda didaktik materialning u yoki bu topshirig'i qaysi darajaga mos kelishini aniqlashga imkon beradigan kriteriyalar (mezonlar) yo'q. Amaliyotda o'qituvchilar ko'pincha biror topshiriqning usullaridan biri boshqalaridan soddaroq yoki murakkabroq deb aytadilar. Bundan tashqari, didaktik materiallar qanchalik san'atkorona tuzilgan bo'lmasin, ularning mazmuni va tuzilishida qanchalik sermahsul va chuqur g'oyalar amalga oshirilmasin, ular baribir barcha metodik vazifalarni tezda hal etishga qodir emas. Chunki hech qanday o'rgatuvchi mashina o'qituvchining intuitsiyasini almashtira olmaydi.

Shunday qilib, didaktik materiallarni o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazorat usullaridan biri sifatida qarash lozim. Shu bilan birga muayyan usul mazkur sinf, mazkur o'qituvchi uchun eng yaxshi usul bo'lmasligi ham mumkin. I-IV sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifasi bo'lgan talim - tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda ulardagi matematika kursini qanday darajada tayyorgarligi borligiga, bolalar bog'chalarining tayyorlov guruhlarida dasturi orqali hamda uylarda matematik tushunchalarni o'rganib qanday bilimlarga egaligiga bog'liq. Shuning uchun 1-sinfga kelganlarning bilimlarini aniqlash, sinf o'quvchilarining bilimlarini tenglashtirish, ya'ni past bilimga ega bo'lgan o'quvchilarning bilimlarini yaxshi biladigan o'quvchilarga yetkazib olish vazifasi turadi. O'qituvchi quyidagi sistema bilan o'quvchilar bilimini maxsus daftarga hisobga olib boradi:

1. Nechagacha sanashni biladi?
2. Nechagacha sonlarni qo'shishni biladi?
3. Nechagacha sonlarni ayirishni biladi?
4. $>$, $<$, $=$ belgilarini ishlata oladimi?
5. Noma'lumlar bilan berilgan qo'shish va ayirishda bu noma'lumlarni topa oladimi?
6. Qaysi figuralarning nomlarini biladi va chiza oladi?
7. Nechagacha sonlarni yoza oladi?
8. O'ng, chap, kam, ko'p, og'ir, yengil, teng kabilarni farqlay oladimi?
9. Pul, narx, soat, minut, uzunlik, massa o'lchov birliklari bilan muomala qila oladimi? Bolalarni tayyorlashda asosiy ish metodi tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tabaqalash kabi aqliy operatsiyalarni bajarish malakalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday ishlar o'quvchilarni og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirishga katta yordam beradi. Matematik bilimlarni o'zlashtirishga qiziqishi kuchaya boradi. Matematika so'zi qadimgi grekcha – mathema so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi “fanlarni bilish” demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi (obekti) fazoviy formalar va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir.

Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasini berishdan iboratdir. Bu matematik bilimlar sistemasi ma'lum usullar (metodika) orqali o'quvchilarga yetkaziladi. “Metodika” grekcha so'z bo'lib, “metod” degani “yo'l” demakdir. Matematika metodikasi pedagogika fanlari sistemasiga kiruvchi pedagogika fanining tarmog'i bo'lib, jamiyat tomonidan qo'yilgan o'qitish maqsadlariga muvofiq matematika o'qitish qonuniyatlarini matematika rivojining ma'lum bosqich ichida tadbiiq qiladi. Maktab oldiga hozirgi zamon prinsipial yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib keldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan samarali ta'lim berilishi uchun bo'lajak o'qituvchi boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqarish MO'M ni egallab, chuqur o'zlashtirib olmog'i zarur.

Matematika boshlang'ich ta'limi metodikasining predmeti quyidagilardan iborat:

1. Matematika o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarni asoslash (Nima uchun matematika o'qitiladi, o'rgatiladi).

2. Matematika o'qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish (nimani o'rgatish) sistemalashtirilgan bilimlar darajasini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini o'rganishda izchillik ta'minlanadi, o'quv ishlariga o'quv mashg'ulotlari beradigan nagruzka bartaraf qilinadi. Ta'limning mazmuni o'quvchilarning real bilish imkoniyatlariga mos keladi.

3. O'qitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish (qanday o'qitish kerak, ya'ni, o'quvchilar hozirgi kunda zarur bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni, malaka, ko'nikmalarni va aqliy faoliyat qobiliyatlarini egallab olishlari uchun o'quv ishlari metodikasi qanday bo'lishi kerak?)

4. O'qitish vositalari–darsliklar, didaktik materiallar, ko'rsatma-qo'llanmalar va texnik vositalarini ishlab chiqish (nima yordamida o'qitish).

5. Ta'limni tashkil qilishni ilmiy ishlab chiqish. (darsni va ta'limning darsdan tashqari shakllarini qanday tashkil etish) [2. B.10].

IQTIBOSLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy majlisga murojaatnomasi.' O'zbekiston Respublikasiga Oliy majlisiga joriy yil va kelgusidagi mamlakatimiz taraqqiyotining eng ustuvor vazifalari to'g'risida' Yangi O'zbekion gazetasi. 2022 yil 24 yanvar.

2. M.E.Jumayev, Z.G.Tadjiyeva. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T.,«Fan va texnologiya», 2005. 312-bet.

3. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2011. 306-bet.